

ДОРИВОР ЁСИМЛИКЛАРНИ ЕТИШТИРИШ ВА ҚАЙТА ИШЛАШДА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИНИ ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ САМАРАДОРЛИКНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Н.Р.Хўжақулова

ҚарМий катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8437487>

Аннотация. доривор ўсимликларни етиштириш бўйича хорижий давлатлар маълумотлари таҳлил қилинган ва хориж давлатлар тажрибасини Ўзбекистонда қўллаш бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: доривор ўсимликлар, импорт, экспорт, хом ашё, иқтисодий самарадорлик.

1. Кириш.

Халқаро экспертлар прогнозига кўра, бугунги кунда дунёда табиий дори воситаларига бўлган талаб йилига 6-7 фоизга ортган бўлиб, 2020 йилда йиллик товар айланмаси 35 миллиард доллардан ошган. Хитой, Ҳиндистон, Канада ва АҚШ каби давлатлар ёввойи ҳолда ўсаётган доривор ва зиравор ўсимликларни сақлаш, маданий плантация усулида кўпайтириш борасида катта тажриба ва салмоққа эга. Хусусан, Хитойнинг доривор ўсимликлар ва дори воситалари ўртача йиллик товар айланмаси 100 миллиард долларни, экспорт ҳажми 1 миллиард долларни, импорт эса 274 миллион долларни ташкил этади¹.

Инсон томонидан доривор ўсимликлардан фойдаланиш жуда қадим даврлардан бошланган ва бу борада катта тажриба тўпланган.

Инсоният жамиятининг ривожланишининг дастлабки босқичларида ўсимликлар нафақат инсоннинг овқатланиши, кийим-кечак, воситалар ва ҳимоя манбаи бўлган, балки улар одамларга касалликлардан халос бўлишга ёрдам беришган. Археологик топилмаларни ўрганиш, австралияликларнинг ибтидоий қабилалари, Марказий ва Жанубий Африка қабилалари, Амазонкадаги ҳиндулар, этнографлар, ер юзида доривор ўсимликларни билмайдиган қабилалар йўқлигини аниқладилар.

Ўзининг ноёб бойлиги билан ажралиб турадиган Жануби-Шарқий Осиё, Ҳиндистон ва Хитойнинг флораси кўплаб минг йилликлар давомида турли касалликларни даволаш учун дориларнинг туганмайдиган манбаи бўлиб хизмат қилган.

2. Адабиётлар таҳлили.

Хитой тиббиёти бир неча минг йилларга тўғри келади. Унинг асосчиси 1100 йил олдин яшаган афсонавий император Шен-нун ҳисобланади, у қадимги тиббиёт китобининг муаллифи Бен-тсао (яъни ўсимлик дориси) деб номланган, чунки у асосан ўсимликларни даволайди. Ўша пайтда хитойлик шифокорлар гинсенг, эфедра, қушқўнмас, ит дарахти ҳақида билишган. Ҳиндистонда, Аюр-Веда ёки "Ҳаёт китоби", биринчи асрга оид асл тиббий композитсияси жуда машҳур. Милоддан аввалги бу китоб саккизта бобдан иборат. Тиббиётда "Барча касалликларга қарши дори-дармон тайёрлаш ва умрни узайтириш санъати" ҳақидаги еттинчи боб катта қизиқиш

¹www.researchgate.net. https://big_medicine.academic.ru

уйғотмоқда. Ушбу боб “оғриқли организмни кучайтирадиган ва ҳаяжонлантирадиган дорилар” тўғрисидадир.

Олиб борилган изланишлар натижасида, Ҳинд тиббиётида 800 га яқин ўсимлик ишлатилган. Ҳозирги вақтда уларнинг катта қисми (чилибуҳа, рауолфия, кўплаб зираворлар) ишлатилади.

Инсонга минг йиллар давомида асосий шифо воситасида хизмат қилиб келган доривор ўсимликлардан тайёрланган табиий препаратлар XX ва XXI-асрларда тез ва кучли таъсир этувчи-тезкор ёрдам бериш имконини берувчи кимёвий препаратлар томонидан сиқиб чиқарила бошланди. Лекин, шу билан бир қаторда, доривор ўсимликлар хом ашёси даволаш амалиётида яхши самара берадиган, синовдан ўтган ишончли восита ҳисобланади.

Табиий доривор препаратлар, одатда секин-аста таъсир этади, организмда тўпланиб қолмайди, кимёвий препаратлар қўлланишдаги мавжуд бўлган бир қатор ноўя таъсирлардан ҳоли ҳисобланади. Бундан ташқари доривор ўсимликлар биологик фаол моддалар тўплаш хусусиятига эга бўлганликлари сабабли ҳам расмий тиббиёт ва халқ табиоботида кенг қўлланилади.

3.Таҳлиллар ва асосий натижалар.

Жаҳонда ҳозирги кунда доривор ўсимликларнинг истеъмол сифати-инсоннинг соғлом турмуш тарзи ва экологик хавфсизлигини ўта муҳим ташкил этувчилардан ҳисобланади. Ҳозирги кунда Европа доривор ўсимликлар бозорида сотиладиган ўсимликлар маҳсулотининг умумий қиймати 1,1 млрд. АҚШ долларига тенг. Европада ўсимликлар ва уларнинг маҳсулотларини сотиб олувчи давлатлар Германия, Франция ва Италия ҳисобланади (1-жадвал).

1-жадвал

Дунёдаги йирик доривор ўсимликлар хом ашёсини сотиб олувчи (импортер) давлатлар² (2021 йил)

Давлатлар	Миқдори (тонна)	АҚШ доллари (млн)
АҚШ	51600	118
Англия	730	24
Германия	45400	107
Гонконг	80555	332
Испания	7350	24
Италия	10400	39
Корея	34200	53
Покистон	12550	43
Сингапур	8500	60
Франция	19800	46
Хитой	9300	36
Япония	57850	158
Умумий (Жами)	344900	1010

²Интернет маълумотлари асосида муаллиф томонидан шакллантирилди

Асосий доривор ўсимликлар хом ашёсини етказиб берувчи давлатлар орасида энг йирик давлат Хитой бўлиб, 140450 тонна маҳсулот сотади, кейинги ўринларни Ҳиндистон - 35650 тонна, Германия-14900 тонна, Чили - 11700 тонна, Сингапур - 14400 ва бошқа давлатлар эгаллайди. Мустақил давлатлар ҳамдўстлигига аъзо давлатларда ҳам доривор ўсимликлар ва улардан тайёрланадиган дори воситаларига эътибор кучайиб бормоқда. Айниқса, Россия, Қозоғистон, Қирғизистон ва бошқа давлатларда халқаро корпорациялар ва фармацевтик фирмаларда, доривор ўсимликлардан тайёрланган чойлар, йиғмалар, экстрактлар, дамламалар, қайнатмалар кенг қўлланила бошлади.

Ҳозирги кунда хориждаги ривожланган давлатларда (Европа) Абу Али ибн Сино тавсия қилган ўсимликлар ва йиғмалардан фойдаланадиган йирик корхона ва ташкилотлар мавжуд.

Доривор ўсимликларни тиббиёт ва қисман озиқ-овқат саноати учун, шунингдек инсоннинг яшаш муҳитини соғломлаштириш мақсадида фойдаланиш аҳамияти кундан-кун ошиб бормоқда. Дунёнинг кўпгина етакчи давлатларидаги ҳолат фикримизнинг далилидир. Масалан, Россия Федерациясида яқин ўртада доривор ўсимликлар хом ашёсига талаб ва эҳтиёж ўсиб бораётганини эътироф этган ҳолда, жаҳон “тиббиёт маҳсулотлар” етишмаслиги инқирозини бошдан кечираётгани, фитотерапия асри бошланганини таъкидлаш ўринли бўлади.

Ҳозирги замон соғлиқни сақлаш тизимида барча дори-дармонлар ёввойи тарзда ўсадиган ва маданий етиштириладиган доривор ўсимликлар хом ашёсидан тайёрланади. Ривожланган давлатларда маданий доривор ўсимликлар ҳиссаси ички бозорда ишлаб чиқариладиган ва тайёрланадиган дори-дармонларнинг 60-70 % ига тўғри келади. Бу ҳолат доривор ўсимликларни маданийлаштириш ҳамда сифатли хом ашё олинишини кафолатлаши, уни ишлаб чиқаришнинг асосий босқичларини, йиғиб олишдан сўнгги ишлов бериш ва қуриштириш технологик назорат қилиш имконияти, ишлаб чиқаришни талаб этиладиган даражасига мос майдонларни жойлаштириш, катта маҳсулдорлик ва турларни экологик ҳимояланганлиги кабилар билан изоҳланади.

Шунинг билан бир қаторда, Россия Федерациясида доривор ўсимликлар хом ашёсини етиштиришнинг мавжуд ҳолати бу соҳада инқирозли вазиятдан далолат беради. Масалан, 2000 йилдан 2012 йилгача бўлган даврда доривор ўсимликларни етиштириш майдонлари 1,5 марта, ушбу ўсимликлар хом ашёсини ишлаб чиқариш ҳажми деярли 5 баробар камайган. Кейинги йилларда Беларусь Республикаси доривор ўсимликлар хом ашёси етиштиришда ва экспортда олдинги ўринларда бормоқда (2-жадвал).

2-жадвал

2018-2020 йилларда Беларусь Республикасидан бошқа мамлакатларга доривор ўсимликлар хом ашёси экспорти³

Мамлакатлар	Йиллар			2020 йилда 2018 йилга нисбатан ўзгариши %
	2018	2019	2020	

³Олиб борилган тадқиқотлар асосида муаллиф томонидан шакллантирилди

				да
Россия Федерацияси	1028,4	869	636,9	61,93
Латвия	396,3	305,5	362,2	91,40
Қозоғистон	67,7	2,2	3,1	4,58
Украина	20,1	21,8	18,2	90,55
Польша	122,7	371,6	802,9	654,36

Беларус Республикасида давлат назорати остида авваллари 50-60 тоннадан кўпроқ маданийлаштирилган доривор ўсимликлар ишлаб чиқарилгани ҳолда, айти пайтда бор-йўғи 5-6 тонна ушбу ўсимликлар хом ашёсини етиштириб бераётган 10 га яқин ихтисослаштирилган хўжаликлар қолган ҳолос.

Дунёда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришни кўпайтириш муҳим масалалардан ҳисобланади. Шу боисдан, сўнгги йилларда ноозиқ-овқат товарларнинг нархи пасайиб, озиқ-овқат маҳсулотларининг нархи кескин ошиб бормоқда.

БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО)нинг маълумотларига кўра, жаҳонда асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотларининг нархлари 2020 йилга келиб сўнгги 3 йил ичида энг юқори кўрсаткич қайд этилган.

Бу турдаги маҳсулотлар нархининг ошишига бўлган сабаб шуки, аввало дунё аҳолиси сонининг ошиши билан ишлаб чиқарилаётган озиқ-овқат маҳсулотлари ўртасидаги кескин тафовут ҳамда бугунги глобаллашув шароитида юзага келаётган турли хилдаги муаммолар кўламнинг авж олиниши билан изоҳланади.

Шу боисдан, биргина Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ҳамда Агросаноат сиёсати департаментлари томонидан мазкур иттифоққа аъзо давлатларда бу каби муаммоларнинг олдини олиш ва уларнинг аҳолисини доривор ўсимликлар билан таъминлаш мақсадида, қатта майдонларда саноат миқёсида доривор ўсимликларни етиштиришга қаратилган турли йўналишлардаги таклифлар берилмоқда.

Хусусан, доривор ўсимликларни етиштириш ҳажмини оширишни ривожлантиришда импорт ўрнини босиш, ҳамкорлик ва оптималлаштириш бўйича таклифлар келтирилган.

Унга кўра, хом ашё базасини мустаҳкамлаш, доривор ўсимликларни етиштиришнинг рақобатбардошлик даражасини ички ва ташқи бозорларда ошириш йўлида ЕОИИга аъзо давлатлари учун ўрта ва узоқ муддатлар учун қуйидаги таклифлар берилган. Жумладан:

1. Доривор ўсимликлар экиш материаллари бозорида импорт ўрнини босиш йўналишида:

- доривор ўсимликлар уруғчилик корхоналари, селекция марказлари ва илмий-тадқиқот лабораторияларини ташкил этиш ва модернизация қилиш учун кредитларни субсидиялаш ҳисобига моддий-техник базани янгилаш;
- доривор ўсимликлар етиштириш плантацияларида янги маҳаллий нав ва дурагайлари жадал жорий этиш, жумладан, хусусий компаниялар, уюшмалар иштирокида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини экиш ва ҳосилни йиғиштириб олгунга қадар қўллаб-қувватлаш орқали самарали маркетинг сиёсатини юритиш ҳамда маслаҳат бериш;

- умумий сифатни ошириш учун уруғлик материалларини тайёрлаш технологияларини такомиллаштириш;

- доривор ўсимликларни қайта ишлаш ва фармацевтика саноатининг замонавий стандартлари ва эҳтиёжларига жавоб берувчи доривор ўсимликларнинг янги навларини яратиш жараёнида молекуляр биология ва генетика ютуқларини қўллаш бўйича ЕОИИ давлатлари ўзаро бир-бири билан тажриба алмашиш;

2. ЕОИИ қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини минерал ўғитлар, доривор ўсимликларни ҳимоя қилиш воситалари, қишлоқ хўжалиги машиналари ва ишлаб чиқаришнинг бошқа айланма воситалари билан таъминлаш йўналишида:

- ЕОИИ қишлоқ хўжалигида доривор ўсимликларни етиштирувчиларнинг ҳамкорлигини ривожлантириш;

- доривор ўсимликларни етиштириш воситаларини саноат корхоналаридан тўғридан-тўғри харид қилишни рағбатлантириш.

3. Қишлоқ хўжалигида доривор ўсимликлар инфратузилмавий, логистик ва ташкилий ўзгаришлар ҳисобига ЕОИИга аъзо давлатлар ўртасида савдони ривожлантириш, соҳани техник ва технологик ҳамда иқтисодий такомиллаштиришга йўналтириш⁴ каби таклифлар берилган.

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш керакки, Ўзбекистон мазкур иқтисодий иттифоққа аъзо эмас. Бироқ, 2020 йилнинг 11 декабрь куни “Олий Евроосиё иқтисодий кенгашида, Евроосиё иқтисодий иттифоқига аъзо-мамлакат раҳбарлари томонидан Ўзбекистон Республикасига ташкилот ҳузуридаги қузатувчи давлат мақомини бериш тўғрисида бир овоздан қарор қабул қилинди”⁵.

Маълумки, ЕОИИнинг мақсади — аъзо давлатлар аҳолисининг турмуш даражасини ошириш борасида барқарор ривожланиш учун шароитлар яратиш, ЕОИИ доирасида товарлар, хизматлар, капитал ва меҳнат ресурсларининг ягона бозорини шакллантиришга ҳаракат қилиш, глобал иқтисодиёт шароитида миллий иқтисодиётларнинг рақобатбардошлигини ошириш, ҳар томонлама модернизациялаш ва ўзаро кооперацияни ривожлантириш⁶ ҳисобланади.

4. Хулоса ва таклифлар.

Бизнинг фикримизча, Ўзбекистон мазкур иттифоққа аъзо бўлса, биринчидан, бугунги кундаги ўта мураккаб иқтисодий муаммолар кўлами биров юмшаган бўлар эди. Иккинчидан, иқтисодиёт тармоқларига ҳорижий инвестициялар оқими янада кучаяди. Учинчидан, тармоқларни модернизацияланиши ҳисобига соҳаларда диверсификациялаш жараёнлари тезлашади. Тўртинчидан, ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги янада ошади. Бешинчидан, томонлар ўртасида ҳар бир тармоқ ва соҳаларда ўзаро тажриба алмашинувини йўлга қўйиш эркинлашади. Олтинчидан, монополлашган соҳаларга рақобат муҳити кириб боради.

ЕОИИга аъзо давлатларнинг доривор ўсимликларни етиштириш ҳажмини оширишни ривожлантиришда импорт ўрнини босиш, ҳамкорлик ва оптималлаштириш бўйича юқорида келтирилган таклифларини амалга оширишда қўйида келтирилган механизмларга амал қилиш Ўзбекистон учун ҳам фойдали бўлади деб ҳисоблаймиз.

⁴Обзор масложировой отрасли государств-членов Евразийского экономического союза М.: 2017. 216 с. 104-105.

⁵ <https://yuz.uz/news/uzbekiston-va-eoihamkorlikning-istiqbolli-yonalishlari>

⁶<https://xs.uz/uzkr/post/eoii-tarkibida-kuzatuvchi-davlat-maqomini-olish-uzbekiston-uchun-muvozanat-nuqtasi>

Ўзбекистон доривор ўсимликларни қайта ишлаш саноати корхоналарини тўла қувват билан ишлаши учун доривор ўсимликларни етиштириш билан дунёда етакчилик қилаётган давлатлар тажрибасига суяниш ҳам яхши натижа беради деб ҳисоблаймиз.

References:

1. Почупайло О.Е. Государственная поддержка предпринимательской деятельности в сфере производства лекарственного растительного сырья (на примере Республики Крым Автореф.на соиск.уч.степ.канд.экон.наук. Симфереполь, 2019.-28 с.
2. Эргашев Р.Х. Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти. Дарслик -Тошкент: "Иқтисод-молия", 2018.-402 б.
3. Хўжақулова Н.Р. "Пандемия шароитида доривор ўсимликлар етиштириш ва қайта ишлашни янада ривожлантириш масалалари" // Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти // "Сервис" илмий-амалий журнали, махсус сон, 2020.- Б. 47-50.
4. Khamraeva S., Ochilova N. Analysis of factors to increase the efficiency of the use of peasant farms and the land of the field //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 392. – С. 01048.
5. <https://xs.uz/uzkr/post/eoi-tarkibida-kuzatuvchi-davlat-maqomini-olish-ozbekiston-uchun-muvozanat-nuqtasi>.
6. Обзор масложировой отрасли государств-членов Евразийского экономического союза М.: 2017. 216 с. 104-105.
7. <https://yuz.uz/news/ozbekiston-va-eoi-hamkorlikning-istiqbolli-yonalishlari>
8. www.researchgate.net. https://big_medicine.academic.ru